

JURISPRIDENCE

INVALIDITY OF TRANSACTIONS IN INSOLVENCY PROCEEDINGS: THEORY AND PRACTICE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7139916>

Ibratova F.,

Professor of Tashkent State Law University, Doctor of Law

Kurbanova Kh.

Lecturer at the Tashkent State Law University

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК В ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Ибратова Ф.Б.

Профессор Ташкентского государственного юридического университета, доктор юридических наук

Курбанова Х.Я.

Преподаватель Ташкентского государственного юридического университета

Abstract

The article deals with the issues of invalidity of transactions concluded by the debtor. The invalidity of the debtor's transaction associated with the preferential satisfaction of the claims of some creditors over others is analyzed. It is concluded that the insolvency legislation establishes a special rule, the peculiarity of which is due to the need to return to the bankruptcy estate received from the debtor under an invalid transaction and the acquisition after such return by the debtor's counterparty of the right to claim against the debtor, which is subject to inclusion in the register of creditors' claims.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы недействительности сделок, заключенных должником. Анализируется недействительность сделки должника, связанных с предпочтительным удовлетворением требований одних кредиторов перед другими. Делается вывод о том, что законодательство о неплатежеспособности устанавливает специальную норму, особенность которой обусловлена необходимостью возврата в конкурсную массу полученного от должника по недействительной сделке и приобретением после такого возврата контрагентом должника права требования к должнику, подлежащее включению в реестр требований кредиторов.

Keywords: invalidity of transactions, insolvency, external administration, judicial rehabilitation, assets, property, debtor, creditors, court administrator.

Ключевые слова: недействительность сделок, несостоятельность, внешнее управление, судебная санация, активы, имущество, должник, кредиторы, судебный управляющий.

Любая сделка, заключенная должником, в том числе до возбуждения дела о неплатежеспособности или введения процедур внешнего управления или судебной санации, может быть признана судом недействительной по заявлению судебного управляющего по основаниям, предусмотренным законодательством¹.

Как утверждает Т.К. Иванова, нередко в преддверии банкротства, а в отдельных случаях и в период банкротства, должник осуществляет различные попытки «спасения активов», вывода имущества из оборота посредством совершения внешне вполне легитимных сделок с «дружественными» кредиторами (купля-продажа, зачет, отступное и др.) в ущерб интересам остальных кредиторов.

Признание сделок, совершенных должником в преддверии или в период банкротства, недействительными представляет собой эффективный правовой инструмент защиты интересов кредиторов и позволяет возвратить в конкурсную массу имущество несостоятельного должника².

Сделки признаются недействительными по основаниям, указанным в статьях 115-126 Гражданского кодекса Республики Узбекистан и предусмотренных Законом Республики Узбекистан от 2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособности», если они были заключены должником или его представителем в течение трех лет до возбуждения дела о неплатежеспособности.

¹ Ibratova F. BANKRUPTCY OF A LIQUIDATED BUSINESS ENTITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS //Norwegian Journal of development of the International Science. – 2021. – Т. 2021. – С. 45.

² Иванова Т. К. Особенности недействительности сделки несостоятельного должника //Вестник Волжского университета им. ВН Татищева. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 103-109.

По мнению В.В.Степанова, установление периода, в течение которого должна быть совершена сделка, оспариваемая по наибольшей важности, является важным изменением в правовом регулировании, оспаривании основного должника. В различных состояниях он исчисляется по-разному и в связи с наличием фактом. Так, например, во внимание принимается ряд недействующих установленных периодов подозрительности, исчисление которых связано с установлением рецидивов рецидивов³. В Англии отмечен отсчет за период подозрительности, установленное неплатежеспособности должника⁴.

Слова «в течение трех лет» относятся только к заявлению «до принятия заявления о признании должника банкротом». Совершенная после возбуждения дела о банкротстве сделка может быть оспорена независимо от того, сколько времени прошло после его возбуждения⁵.

Кроме того, сделки, заключенные до возбуждения дела о неплатежеспособности, помимо вышеуказанных оснований, могут быть признаны недействительными⁶:

- сделки с низкой стоимостью, заключенные должником, в том числе сделки, заключенные путем обмена его товаров на аналогичные товары или дарения;

- сделка, цена и (или) другие условия которой существенно ухудшают положение должника по сравнению с заключенной аналогичным образом сделкой, и если эта сделка привела к финансовым потерям⁷;

- сделка о передаче имущества на безвозмездной или платной основе (в том числе во временное пользование) по цене, отличающейся от цены за аналогичное или такое же имущество, и существенно ухудшающей состояние должника, даже если интересы кредиторов при этом не ущемляются;

- сделка, приводящая к преимущественному удовлетворению требований одного кредитора перед другими⁸;

- договора дарения имущества должника, за исключением заключенных в постоянных коммерческих операциях, если они существенно отличаются от договоров, заключенных за год до возбуждения дела о неплатежеспособности⁹.

По мнению Т.К.Ивановой, законодательство о банкротстве использует понятие сделки не в узком гражданско-правовом аспекте, а в широком смысле как различные юридические действия, в том числе возникающие из трудовых, налоговых и иных правоотношений¹⁰. Определенный интерес представляет позиция К. Кораева, в соответствии с которой любые конкурсные отношения, в том числе изначально регулируемые другими отраслями права (налоговым, административным, трудовым), являются гражданско-правовыми, возникающими с момента вынесения судом определения о введении наблюдения. До этого момента они регулируются своими отраслями права¹¹.

Поддерживаем точку зрения А.А. Аюровой, которая считает более последовательным подход объединения указанной группы объектов оспаривания в структурной части Закона о банкротстве под названием не «Недействительность сделок», а «Недействительность сделок и иных юридических действий должника»¹². Такое наименование является более верным по существу, отражающим действительную правовую природу объектов признания недействительным.

Согласно статьи 63 Закона Республики Узбекистан от 2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособности» сделка, совершенная должником – юридическим лицом после возбуждения дела о неплатежеспособности или в течение тридцати шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о возбуждении дела о неплатежеспособности, связанная с выплатой (выделом) доли в имуществе участнику должника в связи с его выходом из состава участников должника, по заявлению судебного управляющего или кредитора может быть признана судом недействительной и применены последствия недействительности сделки, а все полученные иму-

³ Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М.: Статут, 1999. – С. 63.

⁴ Кондратьева К. С. Порядок признания недействительными подозрительных сделок должника в процедурах банкротства //Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2012. – №. 4. – С. 88-96.

⁵ Несостоятельность (банкротство): науч.-практ. коммент. новелл законодательства и его применения / под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2010. – С. 92.

⁶ Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, УТРАТИВШЕГО СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ //Polish Journal of Science. – 2021. – №. 38-2. – С. 20-24.

⁷ Ибратова Ф. Б. Гражданско-правовые проблемы признания банкротами индивидуальных предпринимателей в Республике Узбекистан //Вопросы современной юриспруденции. – 2015. – №. 5-6 (47). – С. 61-70.

⁸ Барышова М. В. и др. Социальное предпринимательство: научные исследования и практика. – 2019.

⁹ Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – 2019. – С. 163-170.

¹⁰ Иванова Т. К. Особенности недействительности сделки несостоятельного должника //Вестник Волжского университета им. ВН Татищева. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 103-109.

¹¹ Кораев К.Б. Новеллы законодательства о банкротстве: оспаривание сделок должника // Безопасность бизнеса. 2009. № 3. [электронный ресурс] // URL: http://www.consultantso.ru/news/show/category/konsultantpl us/ year/2009/month/11/alias/novelty_zakonodatelstva_o_bankrotstve

¹² Аюрова А.А. Оспаривание сделок должника согласно нормам законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Адвокат. 2014. № 11. С. 57.

щества (денежные средства) по такой сделке возвращаются должнику. В этом случае участник признается кредитором четвертой очереди в соответствии с Закона Республики Узбекистан от 2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособности»¹³.

Сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом или другим хозяйствующим субъектом, может быть признана судом недействительной по заявлению судебного управляющего в случае, если в результате исполнения указанной сделки должнику и (или) кредиторам были причинены или могут быть причинены убытки¹⁴.

Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица после принятия заявления о возбуждении дела о неплатежеспособности в отношении должника, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет предпочтительное удовлетворение требований по денежным обязательствам должника одних кредиторов перед другими, по заявлению судебного управляющего или кредитора при наличии одного из следующих условий:

- сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором до исполнения сделки¹⁵;

- сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредиторов по обязательствам, возникших до совершения сделки¹⁶;

- сделка привела или может привести к удовлетворению требований одних кредиторов, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами¹⁷;

- если отдельному кредитору предоставлено или может быть предоставлено больше преимуществ в отношении удовлетворения требований, и это приводит к нарушению порядка очередности расчета с кредиторами¹⁸.

Если сделки заключены должником в пользу наследников и заинтересованных в оспариваемой сделке иных правопреемников, то данные сделки могут быть признаны недействительными.

Исковое заявление о признании недействительной сделки, заключенной должником, может быть подано в суд судебным управляющим от имени должника по собственной инициативе или по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также одним или несколькими кредиторами, требования которых включены в реестр кредиторов.

Срок исковой давности по требованию о признании недействительной сделки, заключенной должником, исчисляется со дня, когда судебный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для признания сделки недействительной¹⁹.

Следует согласиться с мнением И.В.Саколовой, предъявление требований в процедуре банкротства нельзя отнести к предъявлению иска в установленном порядке и, следовательно, связать с перерывом исковой давности, а с другой – практика подсказывает, что в законе необходимо предусмотреть нормы о приостановлении или перерыве течения сроков исковой давности в процедурах банкротства в зависимости от результатов рассмотрения требований кредитора²⁰.

В случае, если сделка, заключенная должником, судом признана недействительной и применены последствия недействительности этой сделки, сторона обязана возратить другой стороне все полученное по сделке²¹, а в случае невозможности возратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом²².

При этом сторона, заключившая сделку с должником, вправе предъявить к должнику иск, требования которого должны быть удовлетворены

¹³ Ibratova F. Problems of a settlement in bankruptcy cases in economic courts //Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2019. – №. 28-3. – С. 23-25.

¹⁴ Ibratova F., Khabibullaev D. LEGAL ISSUES OF SIGNS OF BANKRUPTCY AND THE REALIZATION OF THE RIGHTS OF WORKERS IN CASES OF BANKRUPTCY OF EMPLOYERS UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Znanstvena Misel. – 2019. – №. 11-2. – С. 55-61.

¹⁵ Ibratova F. Legal Problems of the Concepts Legality, Justification and Justice by Judicial Acts //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 16.

¹⁶ Yunusova M., Ibratova F. LEGAL ISSUES OF THE WORLD AGREEMENT IN BANKRUPTCY AS A PROCEDURAL INSTITUTE //Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2021. – №. 62-2. – С. 10-14.

¹⁷ Ibratova, F. B., Kirillova, E. A., Smoleń, R., Bondarenko, N. G., Shebzuhova, T. A., & Vartumyan, A. A. (2017). Special features of modern legal systems: cases and collisions.

¹⁸ Esenbekova P. et al. Decision of the court of first instance on civil affairs and its content //International journal of professional science. – 2021. – №. 9. – С. 5-12.

¹⁹ Баратов М., Ибратова Ф., Х. К. ОСНОВАНИЯ И ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, УТРАЧИВШЕГО СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ //Норвежский журнал развития международной науки. – 2022. – №. 81. – С. 5-8.

²⁰ Соколова И.В. Недействительные сделки в процедурах несостоятельности. Дисс... на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Москва. 2006. – С.37.

²¹ Есенбекова Ф. Т., Эсанова З. Н., Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУДОМ В УЗБЕКИСТАНЕ //НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2021. – С. 156-158.

²² Эсанова З. Н. УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРИЯ И АНАЛИТИКА //ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – 2020. – С. 447-453.

в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособности»²³.

Если в случаях, невозможно вернуть имущество в натуре в связи с утратой, повреждением или необоснованным приобретением имущества третьими лицами, первоначальный покупатель имущества несет ответственность перед должником по возмещению стоимости такого имущества²⁴.

В случае невозможности возврата стоимости имущества лицо, принявшее решение об отчуждении имущества должника, может быть привлечено к субсидиарной ответственности в порядке, установленном Законом Республики Узбекистан от 2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособности»²⁵.

Специальные последствия недействительности сделок несостоятельного должника не исключают реституционного характера обязательственных охранительных правоотношений, возникающих в связи с применением этих последствий. Данные правоотношения имеют все элементы реституционного правоотношения. Содержанием таких правоотношений является совокупность субъективных реституционных прав (притязаний) и обязанностей несостоятельного должника и его контрагента по недействительной сделке.

Закона Республики Узбекистан от 2.04.2022 г. № ЗРУ-763 «О неплатежеспособности» устанавливает специальную норму, особенность которой обусловлена необходимостью возврата в конкурсную массу полученного от должника по недействительной сделке и приобретением после такого возврата контрагентом должника права требования к должнику, подлежащее включению в реестр требований кредиторов.

Список литературы:

1. Аюрова А.А. Оспаривание сделок должника согласно нормам законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Адвокат. 2014. № 11. С. 57.
2. Babakulovna, I. F. (2022). GROUNDS FOR THE INTRODUCTION OF BANKRUPTCY PROCEDURES FOR AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR OR AN INDIVIDUAL WHO HAS LOST THE STATUS OF AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR. *International journal of professional science*, (1), 5-9.
3. Баратов М., Ибратова Ф., Х. К. ОСНОВАНИЯ И ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, УТРАЧИВШЕГО СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ // Норвежский журнал развития международной науки. – 2022. – №. 81. – С. 5-8.

4. Барышова М. В. и др. Социальное предпринимательство: научные исследования и практика. – 2019.

5. Esenbekova P. et al. Decision of the court of first instance on civil affairs and its content // *International journal of professional science*. – 2021. – №. 9. – С. 5-12.

6. Esenbekova P. et al. APPLIED JURISPRUDENCE // Editorial team. – 2021. – №. 60-3. – С. 5.

7. Есенбекова Ф. Т., Эсанова З. Н., Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СУДОМ В УЗБЕКИСТАНЕ // НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2021. – С. 156-158.

8. Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, УТРАТИВШЕГО СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ // *Polish Journal of Science*. – 2021. – №. 38-2. – С. 20-24.

9. Ибратова Ф. Б. Гражданско-правовые проблемы признания банкротами индивидуальных предпринимателей в Республике Узбекистан // *Вопросы современной юриспруденции*. – 2015. – №. 5-6 (47). – С. 61-70.

10. Ibratova, F. B., Kirillova, E. A., Smoleń, R., Bondarenko, N. G., Shebzuhova, T. A., & Vartumyan, A. A. (2017). Special features of modern legal systems: cases and collisions.

11. Ибратова Ф. Б. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН // ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – 2019. – С. 163-170.

12. Иванова Т. К. Особенности недействительности сделки несостоятельного должника // *Вестник Волжского университета им. ВН Татищева*. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 103-109.

13. Ibratova F. BANKRUPTCY OF A LIQUIDATED BUSINESS ENTITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS // *Norwegian Journal of development of the International Science*. – 2021. – Т. 2021. – С. 45.

14. Ibratova F. Problems of a settlement in bankruptcy cases in economic courts // *Norwegian Journal of Development of the International Science*. – 2019. – №. 28-3. – С. 23-25.

15. Ibratova F. B. The Concept and Characteristics of Bankruptcy Procedures for Business Entities With the Status of a Legal Entity // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2022. – Т. 20. – С. 143-147.

²³ Ibratova F. B. The Concept and Characteristics of Bankruptcy Procedures for Business Entities With the Status of a Legal Entity // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2022. – Т. 20. – С. 143-147.

²⁴ Babakulovna, I. F. (2022). GROUNDS FOR THE INTRODUCTION OF BANKRUPTCY PROCEDURES

FOR AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR OR AN INDIVIDUAL WHO HAS LOST THE STATUS OF AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR. *International journal of professional science*, (1), 5-9.

²⁵ Esenbekova P. et al. APPLIED JURISPRUDENCE // Editorial team. – 2021. – №. 60-3. – С. 5.

16. Ibratova F., Khabibullaev D. LEGAL ISSUES OF SIGNS OF BANKRUPTCY AND THE REALIZATION OF THE RIGHTS OF WORKERS IN CASES OF BANKRUPTCY OF EMPLOYERS UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Znanstvena Misel. – 2019. – №. 11-2. – С. 55-61.

17. Ibratova F. Legal Problems of the Concepts Legality, Justification and Justice by Judicial Acts //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 16.

18. Иванова Т. К. Особенности недействительности сделки несостоятельного должника //Вестник Волжского университета им. ВН Татищева. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 103-109.

19. Кораев К.Б. Новеллы законодательства о банкротстве: оспорение сделок должника // Безопасность бизнеса. 2009. № 3. [электронный ресурс] // URL: http://www.consultantso.ru/news/show/category/konsultantplus/year/2009/month/11/alias/novelly_zakonodatelstva_o_bankrotstve

20. Кондратьева К. С. Порядок признания недействительными подозрительных сделок долж-

ника в процедурах банкротства //Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2012. – №. 4. – С. 88-96.

21. Несостоятельность (банкротство): науч.-практ. коммент. новелл законодательства и его применения / под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2010. – С. 92.

22. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М.: Статут, 1999. – С. 63.

23. Соколова И.В. Недействительные сделки в процедурах несостоятельности. Дисс... на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Москва. 2006. – С.37.

24. Эсанова З. Н. УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРИЯ И АНАЛИТИКА //ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – 2020. – С. 447-453.

25. Yunusova M., Ibratova F. LEGAL ISSUES OF THE WORLD AGREEMENT IN BANKRUPTCY AS A PROCEDURAL INSTITUTE //Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2021. – №. 62-2. – С. 10-14.